

REPRESENTAÇÕES DE RELAÇÕES SOCIAIS E SEXUAIS ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO NAS CENAS RUPESTRES DO PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA-PIAUI

MICHEL JUSTAMAND

Professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Correio eletrônico: micheljustamand@yahoo.com.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6944-5890>

LEANDRO COLLING

Docente da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Correio eletrônico: Leandro.colling@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0519-2991>

GABRIEL FRENCHIANI DE OLIVEIRA

Professor da Secretaria de Educação do Estado do Piauí (SEDUC/PI)
Correio eletrônico: gfrechiani@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3528-2944>

ANTONIEL DOS SANTOS GOMES FILHO

Professor da Faculdade Vale do Salgado (FVS)
Correio eletrônico: antoniell.historiacomparada@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2230-4315>

VANESSA BERLAMINO DA SILVA

Graduanda do Curso de Bacharelado em Arqueologia e Preservação Patrimonial
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
Correio eletrônico: vanessabela18@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2498-6970>

Recebido: 15/03/2019

Aceito: 02/05/2019

Publicado: 30/06/2019

Resumo: O presente texto objetiva demonstrar a presença de cenas rupestres representando relações de pessoas com o mesmo sexo no Parque Nacional Serra da Capivara no Estado do Piauí. No parque são encontrados alguns recortes temáticos recorrentes nas artes rupestres, tais como, as cenas de caça e coleta, rituais, fauna e flora, violência. Além desses, há cenas da sexualidade humana e suas práticas sexuais e, também, no caso, mas específico, os das relações sexuais entre pessoas com o mesmo sexo. Em trabalhos de campo, observou-se de modo mais detalhado essa temática rupestre, com bastante recorrência, sendo necessário a ampliação dos debates e interpretações em torno de tais cenas. Dentre os resultados obtidos, destaca-se que os grupos ancestrais ocupantes das terras brasileiras representavam relações sociais e sexuais entre pessoas com o mesmo sexo, o que nos dá indícios para afirmação que as relações entre pessoas do mesmo sexo já são praticadas desde os mais remotos tempos, de modo livre, sem os mitos e tabus da contemporaneidade.

Palavras-chave: Relações sexuais. Parque Nacional Serra da Capivara (PNSC). Pesquisa de campo.

Abstract: This paper aims to demonstrate the presence of rupestrian scenes representing relationships of same sex people in the Serra da Capivara National Park in the State of Piauí. In the park are some recurrent themed cuts in the rock art, such as scenes of hunting and gathering, rituals, fauna and flora, violence. In addition to these, there are scenes of human sexuality and its sexual practices, and also in the case, but specific, of sexual relations between people of the same sex. In field work, this cave theme was observed in a more detailed way, with a great deal of recurrence, and the debates and interpretations surrounding such scenes were necessary. Among the results obtained, it is worth noting that the ancestral groups occupying the Brazilian lands represented social and sexual relations between people of the same sex, which gives us indications for affirming that same-sex relationships are already practiced from the remotest free time, without the myths and taboos of contemporaneity.

Keywords: Sexual intercourse. Serra da Capivara National Park (PNSC). Field research.

Introdução

Neste artigo apresentamos registros rupestres localizados no Parque Nacional Serra da Capivara (PNSC) localizado no sudoeste do Estado do Piauí que retratam cenas de relações sociais e sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Juntamente com a apresentação das cenas realizamos sua análise.

O PNSC tem sido local de pesquisas e reflexões sobre a presença humana ancestral e suas produções sociais desde os anos 70, do século XX. Tal investimento científico se iniciou com a Missão Francesa, liderada, à época, por Niède Guidon, com apoio de outros investigadores¹. Na região, foram, e continuam sendo realizados inúmeros trabalhos arqueológicos, paleontológicos, educacionais e ambientais, entre outros. O Parque recebeu o reconhecimento da comunidade acadêmica graças às pesquisas arqueológicas realizadas, especialmente as artes rupestres (principalmente as pinturas). Essas pesquisas acabaram por colaborar com a elevação do PNSC à categoria de Patrimônio da Humanidade, em 1991, reconhecido pela UNESCO².

O parque e sua circunvizinhança são ricos em vestígios arqueológicos, de todos os tipos. Já foram encontradas ossadas humanas dos grupos ancestrais, produções cerâmicas antiquíssimas e materiais líticos – pedras lascadas. Inclusive esses são os motivos da maior disputa arqueológica dos últimos anos nas Américas, porque apontam para o povoamento em terras *brasilis* muito anterior ao que se poderia supor/imaginar em pesquisas anteriores³. Independentemente das polêmicas dos materiais líticos encontrados, as pinturas rupestres são os vestígios que mais saltam aos olhos de qualquer visitante/turista/pesquisador, desavisado ou não⁴.

No presente texto, usaremos os sinais deixados nas rochas, especificamente as cenas de pinturas rupestres do PNSC. Dentro e fora do parque são encontradas outras formas de arte rupestre, como as gravuras que nós não analisaremos.

¹ GUIDON, Niède. **Peintures préhistoriques du Brésil: l'art rupestre du Piauí**. Paris: Editions Recherches sur les civilisations, 1991.

² PESSIS, Anne-Marie. **Imagens da Pré-História**. São Raimundo Nonato: FUMDHAM, 2003.

³ ARAÚJO, A. G; PESSIS, A. M. **Parque Nacional Serra da Capivara**, Piauí Brasil. Fundação do Homem Americano. São Paulo: Typelaser Desenvolvimento Editorial Ltda, 1998. Ver também: ETCHEVARNE, Carlos. A ocupação humana do nordeste brasileiro antes da colonização portuguesa. **Revista da USP**, São Paulo, n. 44, pp. 121-141, dez/fev, 1999-2000. Ver ainda: ADOVASIO, J. M. e PAGE, Jake. **Os primeiros americanos**. Em busca do maior mistério da arqueologia. Trad. Renato Bittencourt. Rio de Janeiro: Record, 2011.

⁴ MELTZER, David; ADOVASIO, James M.; DILLEHAY, Tom D. Uma visão da Toca do Boqueirão da Pedra Furada. In: **Fundamentos** - Revista da Fundação do Museu do Homem Americano. São Raimundo. Vol. 1, nº 1, p.347-377, 1996. Ver também: JUSTAMAND, Michel; FUNARI, Pedro Paulo A. e ALÁRCÓN-JIMÉNEZ, Andrés. Arqueologia, turismo e história e o Parque Nacional Serra da Capivara – PNSC/PI. **Revista Interdisciplinar Encontro das Ciências**, Icó-Ceará, v.1, n.1, pp. 01 – 15, jan/abr., 2018.

A ideia de refletirmos sobre a temática das inúmeras sexualidades apresentadas nas cenas rupestres surgiu durante nossa expedição científica, realizada entre os dias 25 de janeiro e 02 de fevereiro de 2018, no parque. Ali tivemos contato com inúmeras cenas rupestres. Observamos representações de caçadas, lutas, rituais religiosos, relações sociais e os mais variados tipos de relações sexuais.

Durante esses dias, visitamos 51 sítios arqueológicos com pinturas rupestres⁵. Esses locais foram escolhidos previamente e com cuidado, visando a obtenção da experiência interpretativa. Nossa escolha objetiva reunir o maior número possível de cenas sexuais/sociais entre pessoas representadas do mesmo sexo, que são pouco usadas ou inéditas nas publicações acadêmicas.

O ano anterior à ida ao parque foi marcado pela construção do nosso projeto de pesquisa⁶. Michel Justamand e Mário Filho⁷, (condutor credenciado para atuar no parque), mantiveram contato permanente, na busca de locais que pudessem contribuir para a discussão proposta. Isso se tornou necessário porque é difícil circular dentro do parque, pois devemos considerar as suas dimensões, acidentes geográficos e perigos iminentes, como animais selvagens, por exemplo. O planejamento se torna fundamental para a pesquisa arqueológica, visto que tempo é algo precioso. Outra questão importante foi a confluência para que todos os envolvidos com a empreitada pudessem estar ali juntos, naquele mesmo período. Partimos para a investigação de campo e formamos uma equipe, que agora é a autora deste texto.

Desdobraremos nossas reflexões a princípio mostrando um pouco dessa temática ancestral em outras partes do mundo e relacionaremos às cenas do Parque Nacional Serra da Capivara – PNSC, no Piauí.

⁵ Dos 51 sítios arqueológicos visitados, na expedição, 16 apresentaram cenas relacionadas a nossa investigação. São eles: 1 – Toca do Boqueirão da Pedra Furada – BPF; 2 – Toca da Ema do Sítio do Brás I; 3 – Toca da Entrada do Baixão da Vaca; 4 – Toca da Entrada do Pajaú; 5 – Toca da Extrema II; 6 – Toca do Baixão do Perna I; 7 – Toca do Baixão do Perna II; 8 – Toca do Baixão do Perna IV; 9 – Toca do Cabloco da Serra Branca; 10 – Toca do Caldeirão dos Rodrigues I; 11 – Toca do Estevo I; 12 – Toca do Morcego; 13 – Toca do Pinga do Boi; 14 – Toca do Veado; 15 – Toca do Vento e 16 – Toca dos Canoas da Serra Vermelha.

⁶ Projeto de Pesquisa de estágio Pós-Doutoral, intitulado: Sexo entre pessoas do mesmo sexo nas pinturas rupestres do Parque Nacional Serra da Capivara e em seu entorno, Piauí – Brasil, de Michel Justamand. Desenvolvido junto ao grupo de pesquisa Cultura e Sexualidade – CUS, no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade – PPGCS, no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos – IHAC, da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Tendo o Professor Doutor Leandro Colling como supervisor.

⁷Agradecemos o empenho e atenção de Mario Filho condutor da Associação de Guias da Capivara, bem como a todos os funcionários da FUMDHAM que possibilitaram o caminhar de nossa expedição.

Refletindo a partir de outros locais do mundo

Em *O prazer sagrado: sexo, mito e política do corpo*, Riane Eisler nos convida a entender melhor como ocorriam as relações sexuais dos primeiros habitantes do mundo. Nos conduz à origem do sexo em nosso planeta. A guerra entre os sexos é sim evitável. Considera admirável que na arte ancestral as informações inscritas, em rochas, especialmente, tratavam de mostrar o que os grupos humanos consideravam substancial em suas vidas. Nessas artes estavam contidas uma forma de reverência desses ancestrais aos poderes criativos da natureza e a autora sugere que faziam isso por meio das imagens sexuais e/ou de nascimentos⁸. Anne-Marie Pessis⁹ destaca em seu artigo: *Arqueologia de gênero: teoria e fato arqueológico*, que a ideia de desigualdade de gênero não acontecia nas sociedades pré-históricas, uma vez que, para a sobrevivência do grupo, em especial no que tange a alimentação e defesa, era necessário que todos os indivíduos tivessem acesso a informações de sobrevivência, independente do gênero.

Por isso, talvez, as figuras com conotações voltadas para a sexualidade tinham um papel importante. Não apenas para a reprodução da espécie humana através das práticas sexuais, mas também para a proteção nos grupos e individualmente. Pensamos que o mesmo pode ter ocorrido com as cenas rupestres existentes no PNSC (ver figura 01).

Figura 01 – Toca do Caldeirão dos Rodrigues. Cena da Penetração com amamentação. Parque Nacional Serra da Capivara – PI. Acervo dos autores.

⁸ EISLER, Riane. **O prazer sagrado**. Sexo, mito e política do corpo. Trad. Ana Luiza Dantas Borges. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

⁹ PESSIS, Anne-Marie. **Arqueologia de gênero: teoria e fato arqueológico**. Revista Clio, 2005.

A temática da sexualidade é muito recorrente em inúmeras formas de expressão artísticas e culturais da humanidade, desde os tempos imemoriais. Como Eisler e Pessis, Peter Stearns lembra que a arte primitiva tinha forte conteúdo sexual. Partilhamos as suas ideias de que a sexualidade do passado pode contribuir para entendermos e ou explicarmos a do presente¹⁰, haja vista a quantidade de cenas voltadas às práticas sexuais encontradas no parque (ver figuras 02 e 03).

Figura 02 – Toca do Baixão do Perna IV. Cena do sexo grupal. Parque Nacional Serra da Capivara – PI. Acervo dos autores.

Figura 03 – Toca do Pinga do Boi I. Cena da representação da penetração de, supostamente, um homem com duas mulheres. Parque Nacional Serra da Capivara – PI. Acervo dos autores.

¹⁰ STEARNS, Peter N. **História da Sexualidade**. Trad. Renato Marques. São Paulo: Contexto, 2010.

Nossos ancestrais espalhados por todos os continentes do mundo deixaram suas marcas, conhecidos como vestígios arqueológicos. Tais vestígios mostram o entendimento das múltiplas formas de relacionamentos sexuais possíveis. Como a penetração anal masculina, verificada em uma cerâmica peruana, datada de 600 anos depois da era cristã¹¹. Encontramos algumas cenas similares entre as do parque localizado no Piauí. (Ver figura 04).

Figura 04 – Toca Boqueirão da Pedra Furada.
Cena da penetração/relação sexual entre dois antropomorfos, provavelmente, representações de dois homens.
Parque Nacional Serra da Capivara – PI. Acervo dos autores.

Encontram-se vestígios da temática sexual, na Austrália, na Nova Caledônia e na Itália¹² e na Rússia¹³. Parece-nos que era condição sine qua non da nossa espécie, desde milhões de anos atrás, **publicar**, deixando marcadas nas rochas para a eternidade, suas reflexões, ideias e práticas sobre a sexualidade.

¹¹ TAYLOR, Timothy. **A pré-história do Sexo**. Quatro milhões de anos de cultura sexual. Trad. Ana Gibson. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

¹² DUBAL, Leo. The art of representation of sexual intercourse. **Revista Expression**, Sexual imagens in prehistoric and tribal art, n. 15, março/2017, pp. 14-18.

¹³ MYKHAILOVA, Nataliia. Sex as transition between worlds in deer hunting society (mythology and rock art). **Revista Expression**, Sexual imagens in prehistoric and tribal art, n. 15, março/2017, pp. 58-68.

Chegando mais próximo geograficamente do parque brasileiro, lembramos de um trabalho de Claudio Blanc. Em seus escritos sobre a história ancestral da sexualidade, descreve uma representação rupestre de um ato sexual entre um antropomorfo e um zoomorfo¹⁴. Esse desenho rupestre de zoofilia encontramos similares no PNSC (ver figura 05).

Figura 05 – Toca do Caldeirão dos Rodrigues. Cena da representação de dois homens com um animal, com a, possível, penetração de um animal por um desenho de homem, e a penetração, aparentemente, de duas figuras de sexo masculino. Mostra ainda que uma representação masculina segura o falo de outra.
Parque Nacional Serra da Capivara – PI. Acervo dos autores.

Entre os grupos caçadores e coletores, havia a exogamia, ou seja, eles copulavam com pessoas de fora do seu grupo. Ocorriam festas e encontros periódicos entre eles¹⁵. Esses eventos proporcionavam uma série de situações, tais como as ampliações das redes políticas, econômicas, sociais, mas também as sexuais. Representações de muitos antropomorfos juntos e, possivelmente, “comemorando” algo¹⁶ são encontradas no PNSC, (ver figura 06).

¹⁴ BLANC, Claudio. **Uma breve história do sexo**. Fatos e curiosidades sobre sexo e sexualidade mais interessantes de todas as eras. São Paulo: Gaia, 2010.

¹⁵ LINS, Regina Navarro. **O livro do amor**. Vol. 1. Da pré-história à renascença. Rio de Janeiro: Best Seller, 2012.

¹⁶ JUSTAMAND, Michel. **O Brasil desconhecido: as pinturas rupestres de São Raimundo Nonato – Piauí**. Rio de Janeiro: Achiamé, 2010.

Figura 06 – Toca da Vereda do Juvenal. Cena da penetração com animais e outras pessoas perto. Parque Nacional Serra da Capivara – PI. Acervo dos autores.

No mundo ancestral indo-europeu-asiático, muitas representações de mulheres foram esculpidas de marfim ou de pedra. Essas esculturas se espalharam por toda essa região. Tais representações destacavam traços sexuais da mulher. Há também estatuetas que não tem a configuração clara da sexualidade, deixando a impressão de serem o que hoje nomearíamos como andróginas¹⁷. Os artesãos ancestrais investiam suas qualidades técnicas para produzir essas imagens, tinham seus propósitos, obviamente, tanto na criação das representações de mulheres, quanto nas representações de androginia (ver figuras 07).

100

Figura 07 – Toca do Pinga do Boi. Cena do Sexo com pessoas do mesmo sexo, provavelmente, representações de duas mulheres. Parque Nacional Serra da Capivara – PI. Acervo dos autores.

¹⁷ ADOVASIO, J. M.; SOFFER, Olga e PAGE, Jake. **Sexo invisível**. O verdadeiro papel da mulher na pré-história. Trad. Hermano de Freitas. Rio de Janeiro: Record, 2009.

Sobre as produções de pinturas, estatuetas e esculturas, de modo geral, no antigo Egito, por exemplo, suas características de representatividade das mulheres aparecem com sinuosas curvas, demarcando as dimensões de suas nádegas e cinturas com seus seios bem desenvolvidos¹⁸.

Timothy Taylor aponta que as artes rupestres contribuíam para a ampliação da compreensão, reconhecimento e discussão sobre como eram as relações entre as pessoas naquele período histórico. Indica que as representações de vulvas pintadas nas rochas, datadas de mais de 12 mil anos atrás, especialmente nas cavernas europeias, poderiam ter conotações eróticas e ou rituais. Indica a existência de bastões “fálicos”, alguns com representações nítidas de pênis, às vezes mais de um no mesmo objeto. Eram feitos de marfim, em sua maioria. Já a função desses objetos poderia ser de consolo, inserção vaginal, oral, anal, entre outras¹⁹. As inscrições no parque brasileiro apresentam tais conotações sexuais em seus desenhos nas rochas (ver figura 08).

Figura 08 – Toca do Sítio do Meio. Cena de falos eretos e de homens com seus falos um de frente para o outro. Parque Nacional Serra da Capivara – PI. Acervo dos autores.

Baseados nos vestígios deixados por humanos pretéritos, imaginamos que outras relações sociais/sexuais eram possíveis, diferente do que muitas pessoas pensam. Mas, afinal de contas, o que se idealiza sobre os costumes ancestrais? Se concebe que os nossos parentes mais antigos tinham práticas sexuais que poderiam ser consideradas hoje como conservadoras, ou seja, eles deveriam ter mantido relações somente entre pares de sexos/gêneros diferentes.

¹⁸ DOMÍNGUEZ-RODRIGO, Manuel. **El origen de la atracción sexual humana**. Madri: Akal, 2011.

¹⁹ TAYLOR, , op. cit.

O que emana do Parque...

Tendo em vista que no PNSC se encontram catalogados/registrados 946 sítios arqueológicos com pinturas rupestres. Esses locais, a nosso ver, abrangem muito mais do que a catalogação e marcação de tamanho e cores dessas imagens, pensamos que nelas estão contidas histórias a serem reveladas. Histórias que tem importância para se refletir o hoje²⁰, inclusive no que tange os processos de escolarização²¹.

Gabriela Martin, uma das pesquisadoras mais antigas da FUMDHAM, que tem acompanhado os trabalhos desde os anos 70, do século passado, já abordou a temática do amor. Publicou um dos primeiros trabalhos sobre as pinturas rupestres do parque tratando de amor, violência e solidariedade²².

As pinturas rupestres do PNSC seriam referências no entendimento da sequência de ocupação humana no Nordeste naquela época. Esses humanos deixaram marcas, um tanto decifráveis, nas rochas. Algumas comendo cenas representativas das ações humanas. Encontramos nas rochas figuras com cabeças ornadas, lutas sociais e grupais. E muitas vezes, aparecem o sexo, o gênero indicado pelo pênis, para as representações de “homens”, tanto ereto quanto em descanso e o círculo abaixo das pernas para indicar as vulvas, demarcação, em alguns casos, das representações das “mulheres”^{23,24}.

A temática da sexualidade se tornou alvo de debates, mesmo que de forma branda, em poucos manuais e artigos, apesar de sua presença significativa nas inscrições do PNSC. No livro

²⁰ GUIDON, Niède. A Fundação Museu Homem Americano e o Parque Nacional Serra da Capivara: um relato sucinto de quatro décadas de pesquisas. In: PESSIS, Anne-Marie; GUIDON, Niède; MARTIN, Gabriela. **Os Biomas e as Sociedades Humanas na Pré-história da região do Parque Nacional Serra da Capivara**. São Paulo: A&A Comunicação, 2014 a, vol. A, p. 26- 44. Ver também: GUIDON, Niède. O Pleistoceno Superior e Holoceno Antigo no Parque Nacional Serra da Capivara e seu entorno: as ocupações humanas. In: PESSIS, Anne-Marie; GUIDON, Niède; MARTIN, Gabriela. **Os Biomas e as Sociedades Humanas na Pré-história da região do Parque Nacional Serra da Capivara**. São Paulo: A&A Comunicação, 2014 b, vol. II-B, p.444-452.

²¹ GOMES FILHO, Antoniel dos Santos; JUSTAMAND, Michel. Registros rupestres do Parque Nacional Serra da Capivara-Piauí: breves reflexões sobre a pesquisa antropológica na educação e suas perspectivas interdisciplinares. In: **Ciência e Sustentabilidade – CeS**, Juazeiro do Norte, v. 4, n. 1, p. 39-56, jan/jun, 2018.

²² MARTIN, Gabriela. Amor, Violência e Solidariedade no Testemunho de Arte Rupestre Brasileira. **CLIO** Revista do Curso de Mestrado em História da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, n. 6, 1984, p. 27-. 37.

²³ As aspas “homens” e “mulheres” servem para indicar que as formas representar as genitálias, não necessariamente refletem os gêneros, ou suas orientações sexuais e ainda o sexo biológico. Por que não sabemos ao certo o que pretendiam mostrar.

²⁴ PROUS, André. **O Brasil antes dos brasileiros**. A pré-história do nosso país. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. Ver também: PESSIS, A. M.; **Imagens da Pré-história**. Parque Nacional Serra da Capivara. Images de la Préhistoire; Images form the prehistory. São Raimundo: FUMDHAM/ PETROBRÁS, 2003.

Comunicar e Educar no território brasileiro: uma relação milenar foi tratada a questão, especialmente, comparando com as imagens de outras partes do país²⁵.

A investigação sobre a mesma temática teve outros desdobramentos publicados em revistas ou livros. Um deles foi O Brasil desconhecido: as pinturas rupestres de São Raimundo Nonato – Piauí, onde se expôs os gestuais rupestres com cenas de pedofilia, penetração, excitação masculina coletiva e sexo grupal. Outro desdobramento ocorreu com a publicação da temática relacionada aos falos eretos e em grupos²⁶.

Outros temas que se desdobraram e que ganharam certa visibilidade são as presenças de falos, vulvas e sexo com mulheres grávidas. Esses se tornam alvo de investimentos em pesquisas entre os anos de 2013 e 2015. Tais investimentos foram transformados em novas publicações, como em ANAIS de eventos internacionais de arte rupestre, periódicos digitais internacionais (alguns especializados em arqueologia ou em arte rupestre) e em livros²⁷.

Pessis e Martin publicaram novas reflexões e incluíram entre essas ideias a discussão sobre a importância das artes rupestres para a história da arte brasileira. E em seus escritos atuais, lembram que muitas pinturas rupestres representam o movimento, ou seja, que nas cenas é possível notar o movimentar das reproduções. As autoras, apesar de discordarem das interpretações das imagens rupestres, indicam que há cenas de lutas, caças, muitos animais,

²⁵ JUSTAMAND, Michel. **Comunicar e Educar no território brasileiro: uma relação milenar**. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2012.

²⁶ JUSTAMAND, Michel. O Brasil desconhecido: as pinturas rupestres de São Raimundo Nonato – Piauí. Rio de Janeiro: Achiamé, 2010. Ver também: JUSTAMAND, Michel. **Corpos em evidência: cenas corpóreas antropomorfas rupestres em São Raimundo Nonato (PI)**. Revista Cordis. História, Corpo e Saúde, n. 7, jul./dez. 2011, pp. 219-245.

²⁷ JUSTAMAND, Michel. As rochas de livres prazeres. **Revista de História da Biblioteca Nacional**. Rio de Janeiro, Ano 10, n. 199, outubro de 2014a. Ver também: JUSTAMAND, Michel. **A mulher rupestre**. Representações do feminino nas cenas rupestres de São Raimundo Nonato – PI. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2014b. Ver ainda: JUSTAMAND, Michel. Representações das genitálias (falos e vulvas) nas pinturas rupestres do Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí, Brasil). In: **ANAIS do XXVI Valcamonica Symposium**. Prospects for the prehistoric art research. 50 years since the founding of Centro Camuno. Capo di Ponte. I Edizione multilingua, ago/set, 2015, pp. 147-152. Ver mais: JUSTAMAND, Michel e FUNARI, Pedro Paulo A. Representações da sexualidade e dos falos: nas cenas rupestres de São Raimundo Nonato – Piauí muito antes de 1500. **Revista Sodebrás**, vol. 9 - Nº 99 - março/ 2014, pp. 53-56. Ver dos mesmos autores: JUSTAMAND, Michel e FUNARI, Pedro Paulo A. Representações das genitálias femininas e masculinas nas pinturas rupestres no Parque Nacional Serra da Capivara, PI, Brasil. **Revista Anuário de Arqueologia**, Rosário, vol. 8, n. 8, 2016, pp. 29-44. Ver ainda deles: JUSTAMAND, Michel e FUNARI, Pedro Paulo A. Sexual Scenes in Serra da Capivara Rock Art, Brazil. **Revista Expression**, Sexual imagens in prehistoric and tribal art, n. 15, março/2017, pp. 26-35. Ver mais ainda: JUSTAMAND, Michel; FUNARI, Pedro Paulo A. e ALÁRCON-JIMÉNEZ, Andrés. **Arqueologia da Sexualidade**. Representações das genitálias femininas e masculinas nas pinturas rupestres no Parque Nacional Serra da Capivara. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2016.

danças e sexo. Sugerem que esses inscritos nas rochas, são bem representados e com riqueza de “interpretações” (dizem elas), além de terem uma técnica com traço leve e seguro²⁸.

Para nós essa “interpretação”, da existência de riqueza interpretativa, é o sinal de que podemos fazer o mesmo. Imaginamos, por exemplo, que ocorreram relações sexuais entre humanos de mesmo sexo, sem terem problemas morais, como os que ainda temos atualmente.

[...] podemos considerar el registro arqueológico como un <<texto>> que hay que ler. Hay limitaciones en la idea según la cual la cultura material puede compararse a um texto y al lenguaje, ya que, como se há ido viendo, la cultura material es también práctica, tecnológica y funcional, y una gran parte de su variabilidad depende de esos factores. Incluso podemos llegar a afirmar, como lo haremos más adelante, que los significados simbólicos extraen, parcialmente, sus significados simbólicos de los significados pragmáticos, por lo que no son, en modo alguno, meros sistemas estructurados de símbolos abstractos²⁹.

Últimas palavras

O nosso posicionamento como autores é o de que o diferencial do presente trabalho foi o de juntarmos as temáticas sociais e ou da sexualidade rupestre, numa mesma exposição e seqüência de interpretação e análises. Imaginamos que dessa maneira nossos leitores terão uma ideia, mesmo que ainda um pouco fragmentada, do universo afetivo social e sexual pintado nas rochas do PNSC. Produções que foram ali registradas que podem atingir mais de 10 mil anos³⁰. Não sabemos, claro, se as cenas pintadas eram executadas, ou seja, se eles praticavam o que deixaram anotado, pelos grupos humanos ocupantes da região, mas intuímos fortemente que sim!!!

Nesses escritos nos preocupamos em apresentar um aperitivo das cenas rupestres com a temática da sexualidade ou social, do que está à disposição nas rochas do PNSC. Sabemos da existência de muitas outras cenas e temas a serem abordados. Sem esquecer, evidentemente,

²⁸ MARTIN, Gabriela. **Pré-História do nordeste do Brasil**. Recife: EdUFPE, 1999. Ver mais: PESSIS, Anne-Marie e MARTIN, Gabriela. Arte pré-histórica do Brasil: da técnica ao objeto. In: BARCINSKI, Fabiana (org.). **Sobre a arte brasileira**. Da pré-história aos anos 1960. São Paulo: Martins Fontes e Edições SESC, 2014.

²⁹ HODDER, I. **Interpretación en Arqueología: Corrientes actuales**. Tradução Maria José Aubert e J.A. Barcelona. Editora Crítica, 1994.

³⁰ PESSIS, A.M.; CISNEIROS, MUTZENBERG, D. Identidades gráficas na arte rupestre: Parque Nacional Serra da Capivara. In: ALBUQUERQUE, Marleide Lins; BORGES, Síria Emerenciana Nepomuceno (orgs.). **Identities e diversidade cultural: Patrimônio arqueológico e antropológico do Piauí – Brasil e do Alto Ribatejo – Portugal – Coletânea**. Teresina: FUNDAC – CEIPHAR/ ITM, 2013, p.19-33.

outros tantos que existem. Muitas observações ainda devem ser realizadas junto as marcas registradas nas rochas por nossos parentes ancestrais.

Tomamos como certo que nossos ancestrais ao registrarem práticas sexuais e ou sociais variadas, em suas artes, demonstram que lidavam, ao que nos parece, com muita naturalidade, com os seus corpos e também com os seus afetos, por mais diferentes e diversos que fossem esses desejos e ações sexuais. Mais do que tudo que a sexualidade, em todas as suas variantes, não era reprimida ou escondida, ao que nos faz indicar, pelas cenas, afinal as pinturas rupestres estavam ali para todos verem e todos tinham acesso livre.

Lembramos, finalmente, que os sítios arqueológicos do PNSC costumam ser abertos (ver figura 09), não precisando de esforços especiais para realizar as visitas, e são de fácil acesso, então, sugerimos, visitem o parque! Conheçam mais!

Figura 09 – Toca da Entrada do Baixão da Vaca. Parque Nacional Serra da Capivara – PI. Acervo dos autores.

